

УДК 159.922

Развитие самооценки детей из неблагополучных семей

Уразалиева З. Ш.

Астраханский государственный университет

В современном мире отводится особая роль воспитанию детей, ведь их положение в семье диктует дальнейшее состояние социума. Человек, выросший в правильной семье, реализует себя высокоморальным гражданином, за которым будет следовать всё общество. К сожалению, многие семьи далеки от представлений о чести и долге перед обществом и, зачастую, забывают даже о собственных детях. В неблагополучных семьях вырастают асоциальные люди, которые представляют угрозу для развития страны. Именно поэтому, изучению данной темы является крайне актуальным на настоящий момент. Предметом исследования будет являться влияние состояния проблемных семей на развитие самооценки детей. Цель исследования заключается в выявлении особенностей формирования самооценки детей из неблагополучных семей. В ходе исследования было выявлено, насколько семейные отношения оказывают влияние на развитие личности ребёнка. Результаты исследования показали, что дети из неблагополучных семей страдают проблемой чрезмерно заниженной, либо завышенной самооценки.

Ключевые слова: *неблагополучная семья, воспитание, психология семьи, типы семей, институт семьи, функции семьи.*

Семья является главной составляющей жизни любого человека. Именно в семье человек проходит первичную социализацию, общаясь с родителями и родственниками. Безусловно, хорошо, если ребёнок воспитывается в мире и любви, но, к сожалению, на каждую счастливую семью приходится одна неблагополучная. Дети берут пример с родителей, как с главных и первых авторитетов в их жизни, но что делать детям, родители которых заботятся лишь о своей жизни? Изучение проблемы семейного благополучия приобретает широкий масштаб, так как увеличивается количество таких семей. Воспитываться в данных семьях ребёнку сложно, а порой и просто опасно [1].

Формирование детской психики в проблемных семьях в основном даёт отрицательный результат, так как модель поведения ребёнка перенимает от своих родителей. В будущем такие дети будут выражать себя через девиантное поведение, и, возможно, продолжат разрушать свою жизнь и общество, как их родители. Поэтому проблема развития самооценки детей из неблагополучных семей является особо актуальной в настоящее время [4, с. 120].

Для подробного изучения предложенной проблемы проанализируем понятие «семья».

По словарю Ефремовой семьёй считается группа ближайших родственников, которые «спаянны дружбой» и объединены общими интересами.

Ушаков Д. Н. трактует данное понятие, как организацию людей, состоящих из родителей, бабушек, дедушек, детей и др. В своём понятии автор отмечает важность семьи в жизни ребёнка.

В философском словаре Андре Конт-Спонвиля отмечается, что семьёй считается группа людей, объединенных узами крови и любви. Автор говорит о том, что половой обмен между членами разных семей ведёт к созданию общества.

Л. Ф. Ильичёв под словом семья понимает малую группу, основанную на браке и кровном родстве. Он утверждает, что члены семьи должны быть связаны общностью быта, а также взаимной поддержкой и взаимопомощью.

Из всех вышеизложенных понятий можно выделить следующие ключевые моменты, которые формируют основу семьи:

- семья-группа людей;
- семья может состоять из родителей, а также из ближайших родственников;
- в семье присутствует кровное родство;
- семья строится на взаимной поддержке и любви.

Институт семьи является базовой основой для всего общества, так как по одной семье можно судить о состоянии общества в тот или иной момент. То, как воспитывается ребёнок в семье, говорит о нашем будущем обществе. Кроме того, семья отражает все особенности общества, частью которого она является, поэтому по среднестатистической семье можно судить об обществе в целом.

В разных социально-экономических условиях семья выполняет функции, которые дают основу обществу.

Репродуктивная функция. Заключается в воспроизводстве жизни, рождении детей и заботе о здоровье нового поколения.

Воспитательная функция. Данная функция формирует личность ребёнка. В ней подразумевается воздействие каждого отдельного члена семьи друг на друга, в особенности на детей. Воспитание является важнейшим составляющим в социализации ребёнка, так как через него родители закладывают модель правильного поведения детей в обществе. При правильном отношении взрослых к ребёнку сформируется личность, достойная права называться членом общества.

Обучающая функция. С малых лет человек учится ходить, говорить и т.д. Эти функции познаются в семье, где родители обучают детей навыкам, нужным в жизни.

Коммуникативная функция. Заключается в организации внутрисемейного общения, посредством досуга, отдыха, либо совместной работы. Это одна из важнейших функций, так как она прививает молодому человеку умение входить в контакт и адаптироваться в общественных изменениях.

Эмоциональная функция. Через неё происходит эмоциональное удовлетворение своих потребностей. В основном без своевременного эмоционального контакта и поддержки человек замыкается в себе, после чего его трудно вывести из данного состояния. Функция обеспечивает стабилизацию общества и содействует сохранению психического здоровья молодого человека.

Духовная функция. Содействует духовному развитию и обогащению внутреннего мира ребёнка.

Рекреативно - развлекательная функция. Данная функция несёт в себе все вышеперечисленные функции и реализуется посредством организации и проведения развлекательных и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственно – бытовая функция. Удовлетворение материальных и бытовых потребностей человека. Также несёт в себе сохранение здоровья посредством осуществления бытовых работ, связанных с чистотой дома и окружающей среды.

Экономическая функция. Ведение общего хозяйства всеми членами семьи, а также взаимная материальная поддержка каждого члена семьи.

Статусная функция. Возможность нести статус семьи, который закреплён в обществе. Особенно важна предложенная функции в семьях, где значим престиж самой семьи, либо её отдельного члена.

Защитная функция. Семья является защитным барьером для человека. Старшие члены семьи оберегают младших от различных проблем и опасностей. Помимо этого, семья даёт человеку чувство комфорта и безопасности за счёт удовлетворения психологических потребностей [3].

Любая семья должна включать в себя все рассмотренные функции. По тому, какие функции не соблюдены, можно судить о степени напряжённости и проблематичности в той или иной семье.

Каждая семья несёт в себе свои нормы и традиции, но любая из них будет относиться к какому – либо из следующих типов:

Традиционная семья (патриархальная). Такой тип считается сложным, так как в семью, помимо двух родителей, входят бабушки, дедушки и др. В основном данные семьи часто встречаются с конфликтами поколений. Взрослым и детям нужно прикладывать большое количество усилий, чтобы сохранить тёплые отношения в семье. На настоящий момент, традиционный тип семьи сохраняется в сёлах, деревнях, а также малых городах.

Нуклеарная семья. В состав семьи входят родители и дети, но бывают исключения, где может быть один из родителей. Данный тип семьи отличается особой близостью между её членами, присутствует взаимопонимание и взаимовыгода. Отрицательной стороной нуклеарного типа является отдалённость от старшего поколения, редкое общение между родителями и детьми. В основном, нуклеарные семье вытеснили традиционные и, на настоящий момент, преобладают в большем количестве.

Приёмная семья. Дети, оставшиеся без родных родителей, имеют возможность воспитываться в новых, приёмных семьях. Усыновленный ребёнок становится полноценным членом семьи и имеет все права и обязанности.

Большому количеству проблемных семей тяжело сохранить своё место в обществе, а родителям право воспитывать своих детей. Многие из них лишаются родительских прав по абсолютно разным причинам, так как детям опасно, а порой и противопоказано существовать в предоставляемых условиях. По данным Федеральной службы государственной статистики в стране наблюдается тенденция на спад уровня количества детей, чьи родители утрачивают право на

их воспитание. Если в 2008 году эта цифра составляла 74492 тыс., то на 2017 год она составляет 40025 тыс. человек.

Неблагополучие в семье в том или иной степени практически всегда ведет к неблагоприятию психического развития ребенка. Не в смысле неразвитости или каких-то иных нарушений, допустим, интеллекта, а в смысле дисгармонии созревания эмоциональной сферы, т.е. преимущественно характера человека. А каков характер, таковы и взаимоотношения человека с другими людьми, таково и его счастье.

Проблема семейного неблагополучия активно рассматривается и решается нашим государством, о чём и свидетельствуют показатели официальной статистики. Но, какими бы благоприятными не были прогнозы, проблема «плохих семей» всё же остаётся. В первую очередь страдают дети, ведь их психическое и физическое состояние полностью зависит от родителей, которые обязаны предоставить благоприятные условия для детского развития [2].

Детская самооценка очень изменчива, т.к. эмоциональный баланс ребёнка еще не настроен и всё зависит от настроения в семье и обществе. Самооценкой считается то, как человек способен принимать себя, а также проецировать данное состояние на социум. В зависимости от сознания человека, выделяется несколько видов самооценки:

- Адекватная самооценка. При этом типе человек ощущает себя полноценным членом общества, легко выражает свои чувства и мысли, не боясь осуждения, но и не выходя за границы норм.

- Неадекватная самооценка. Может проявляться в абсолютно разных действиях. Человек не контролирует своё поведение и отношение в обществе.

- Завышенная самооценка. В данном типе человеку тяжело контролировать высокие представления о своей натуре. Он ставит свою личность выше других и требует всеобщего признания.

- Низкая самооценка. Противоположность высокой самооценки. Человеку также трудно наладить контакт с социумом по причине его недовольства какими-либо личными качествами.

- Стабильная самооценка. Данный тип отождествляет обычного человека, чьё поведение соответствует нормам. Определяется условиями настроения, погоды, успешности, либо неудачи в той или иной ситуации.

- Общая самооценка. Характеризуется теми качествами, которые человек признаёт в себе наиболее удачными. Так, он может быть уверен в своих умственных качествах и признание общества его талантов повысит уровень общей самооценки.

Самооценка помогает человеку найти своё место в обществе. Как при низкой, так и при чрезмерно высокой самооценке ребёнку трудно состояться нормальным человеком. Чем ниже самооценка, тем хуже считает себя человек по сравнению с окружающими людьми. Он ждет насмешки, обмана, унижения со стороны тех, кто с ним общается. Защищая себя, он выстраивает вокруг стену недоверия. Такие люди не могут объективно воспринимать мир и, следова-

тельно, принимать правильные решения. Высокая самооценка позволит чувствовать себя более уверенно, выше окружающего мира. Но данный тип также потерпит неудачу при общении с людьми, так как никто не будет терпеть превосходства и принижения своей личности.

Филип Райс объединил исследования психологов в отношении к детям из неблагополучных семей и выделил следующие составляющие, необходимые для ребёнка:

- Заинтересованность родителей в жизни ребёнка.

В семье, где отношения строятся на общении и поддержке, вырастает личность, способная на сострадание и переживание к другим. Родители, которые вовлечены в процесс развития своих детей, закладывают в них правильную установку жизни. Ребёнок ощущает комфорт в такой семье, тем самым порождая здоровую самооценку и реализацию себя как социального человека.

- Эмоциональный контакт.

Неспособность родителя сопереживать, понимать и слушать ребёнка ведёт к его эмоциональной скованности. В дальнейшем такой человек может утратить возможность на взаимную поддержку и стать равнодушным и жестоким.

- Проявления любви в семье.

Любовь, как важнейшее из чувств, делает человека мягким и уступчивым. Особенно важно проявления любви с первых дней жизни человека. Отсутствие родительского тепла и ласки ожесточает ребёнка, что может перерасти в поиски неполученной любви через аморальные методы, либо, наоборот к холодности и неспособности проявлять чувства во взрослом возрасте.

- Доверие взрослых к ребёнку.

Доверие – одно из слагаемых качеств семьи. Важно отметить, что именно через доверие родителя к ребёнку, можно выработать в нём уверенность в себе и самостоятельность.

- Личный пример родителей для детей.

Так как в семье человек проводит первую стадию своей жизни, то она служит ориентиром для его будущего. Поэтому от поведения родителей напрямую зависит поведение детей. Конечно, по материальному благосостоянию можно говорить о благополучии семьи, но гораздо важнее рассмотреть суть проблемы, так как и в хорошо обеспеченных домах живут дети, чьи отношения с родителями напряжены. В связи с этим, психологи выделяют основные дефекты воспитания, которые встречаются чаще всего и являются главным критерием, по которому судят о благополучии семьи [5].

Явное или скрытое невнимание к ребёнку. В семье уделяется малое значение личности ребёнка, все его попытки привлечь внимание к своей персоне подавляются старшими. Часто родители игнорируют все движения ребёнка, а порой и проявляют агрессию по отношению к нему. Психоэмоциональное состояние ребёнка разрушается, появляется раздражённость, которая перерастает

в озлобленность. Иногда, такие дети в попытках завлечь интерес родителей, могут навредить себе, чтобы вызвать жалость со стороны старших.

Следующим критерием служит чрезмерная опека родителей над своим ребёнком. Все попытки сделать какое-либо дело подавляются явным гипервниманием старших. В данном типе воспитания ребёнок лишён самостоятельности, т.к. родители боятся дать ему волю и часто диктуют свои правила. В дальнейшем, из таких детей вырастают капризные и несамостоятельные люди, которым будет тяжело взаимодействовать с социумом.

Также существуют семьи, где родители сами выходцы малообеспеченных семей. Своих детей они стараются воспитать, навязывая мысли о том, что деньги – самое главное в жизни. В основном, воспитание в этих семьях хоть и не суровое, но дети постоянно замыкаются на мысли о том, что они обязаны перед родителями. Внешне такие дети хорошо воспитаны, имеют отличные успехи в школе, но эмоционально они заиклены на одной проблеме, вследствие чего во взрослом возрасте имеют различные психоэмоциональные расстройства.

На становление самооценки детей и подростков существенное влияние оказывает стиль воспитания в семье, принятые в ней нормы и ценности.

Дети с завышенной самооценкой воспитываются по принципу кумира семьи, в обстановке некритичности, всеобщего поклонения.

Дети с заниженной самооценкой не имеют с родителями доверительных отношений, не чувствуют их эмоционального участия. Они либо пользуются большой свободой, которая, по сути, является результатом бесконтрольности, следствием равнодушия родителей к детям, либо испытывают чрезмерное ущемление собственной свободы со стороны родителей, подвергаясь их жесткому ежедневному контролю, негативной критике.

Дети чувствуют отношения к себе, даже когда родители пытаются его скрыть. Если ребёнок видит невнимание и полную незаинтересованность со стороны старших, он думает, что всё общество отвергает его как личность. В свою очередь, это негативно отражается на его самооценке. Таким образом, чтобы сформировалось положительное мнение ребенка о себе, он должен постоянно чувствовать защищенность, значимость и важность. Самооценка человека может изменяться на протяжении всей жизни, часто всё зависит от того, как человек ведёт себя в обществе и как общество реагирует на его действия [6]. История знает немало случаев, где дети, выросшие в проблемных семьях, становятся знаменитыми учёными, врачами и др. По этой причине можно говорить о том, как человек сам реализует себя, ведь изменить своё отношение к миру очень тяжело, если в детстве все представления о жизни были негативными. Поэтому родители должны заранее знать о психологии воспитания детей, чтобы в будущем не создавать барьеров для их дальнейшего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева Т.В. Семейная психология. СПб.: Речь, 2004. 244 с.
2. Марциновская Т. Д. Детская практическая психология. М.: Гардарики, 2003. 255 с.

3. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: «Академия». 432 с.
4. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. Самара: БАХРАХ-М., 2016. 656 с.
5. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. пер. с англ.: Е. И. Николаева. 12-е изд. СПб.: Питер, 2012. 816 с.
6. Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М.: Феникс, 1994. 688 с.

THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM OF CHILDREN FROM DISADVANTAGED FAMILIES

Urazalieva Z. Sh.

Astrakhan State University

In the modern world plays a special role in the upbringing of their children, because their position in the family dictates the future state of society. A man who grew up in the right family, realizes himself a highly moral citizen will follow all of society. Unfortunately, many families are far from the notions of honor and duty to the society and often forget even about their own children. In dysfunctional families grow up to be antisocial people who pose a threat to the country's development. Therefore, the study of this subject is extremely topical at the moment. The subject of the study will be the influence of the dysfunctional families on the development of self-esteem of children. The purpose of the study is to identify features of the formation of the self-esteem of children from disadvantaged families. The study identified how family relationships affect personal development of a child. The results of the study showed that children from disadvantaged families suffer from the problem of excessively low or high self-esteem.

Key words: *dysfunctional family, education, psychology of family, types of families, the institution of the family functions of the family.*

Уразалиева Зульфия Шарифовна, студент, Астраханский государственный университет, 416130, г. Астрахань, Наримановский район, с. Солянка, ул. 1 мая, д.35а. E-mail: zullka_97@mail.ru

Urazalieva Zulfiya Sharifovna, student, Astrakhan state University, 416130, Astrakhan, Narimanov district, village Solyanka, 1st of may str. 35A. E-mail: zullka_97@mail.ru

Ссылка для цитирования:

Уразалиева З. Ш. Развитие самооценки детей из неблагополучных семей // Гуманитарный научный вестник. 2017. №5. С. 24-30. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№5-Urazalieva.pdf>